

9. Андреев И.Б. Швейцарский опыт инженерной защиты // Инженерная защита: научно-практический журнал. 2014. URL: <https://territoryengineering.ru/zarubezhnyj-opyt/shvejtsarskij-opyt-inzhenernoj-zashhity/>

10. Civil Protection in Austria. // URL: https://www.bmi.-gv.at/204_english/skkm/start.aspx.

11. Орлова О.Н. Государственная система управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций // Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n>.

УДК 351.82:331.45

DOI

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

**ЕПИШЕНКОВА А.А.,
канд. гос. упр., доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аргументирована целесообразность использования систем управления охраной труда. Структурированы элементы государственного управления охраной труда в Донецкой Народной Республике. Систематизирован комплекс инструментов достижения цели системы охраны труда. Проанализированы новые международные стандарты управления в сфере менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях кризисных проявлений пандемии COVID-19. Обосновано, что система управления охраной труда в республике сформирована и обладает необходимыми современными инструментами для решения актуальных задач, но требует дальнейшего развития на основе программного подхода.

***Ключевые слова:** кризис, пандемия, государственное управление, охрана труда, система управления охраной труда, механизм, стандарт, системный подход, управление изменениями, концепция.*

MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF CHANGES IN THE SPHERE OF LABOR PROTECTION OF ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF CRISIS

**EPISHENKOVA A.A.,
Candidate of Public Administration, Associate Professor,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The expediency of using labor protection management systems as a modern approach to managing changes in the field of state management of labor protection is

argued. The elements of state management of labor protection in the Donetsk People's Republic have been structured. The set of tools for achieving the goal of the labor protection system has been systematized. The new international management standards in the field of health protection and safety management in the context of the crisis manifestations of the COVID-19 pandemic were considered. It has been substantiated that the OSH management system in the republic has been formed and has the necessary modern tools to solve urgent problems, but requires further development based on a programmatic approach.

Keywords: crisis, pandemic, public administration, labor protection, labor protection management system, mechanism, standard, systems approach, change management, concept.

Актуальность. Современная экономическая система в последние десятилетия лишь наращивает темпы проводимых изменений, которые формируются как в экономической, так и технологической сферах развития общества, однако 2020 год стал очередным глобальным вызовом для мировой экономики.

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 вызвала кризисные изменения во всех сферах общественной жизнедеятельности. Глобализационные и интеграционные процессы мировой экономики последних десятилетий в разрезе именно данного типа кризиса спровоцировали отрицательную синергию и поставили мировую и национальные экономики перед вызовами, которые изменяют устоявшиеся системы обеспечения безопасности населения и экономики стран в целом.

Особенность современных кризисных проявлений в мировой экономике проявляется в дисбалансе интенсивности функционирования различных сфер национальных экономик, например, сверх напряженная ситуация в функционировании систем здравоохранения, тем самым спрос и предложения на мировых рынках как в сфере производства товаров и услуг, так и в сфере потребления и инвестиций, резко изменили картину на мировом рынке труда. Исследования Международной Организации Труда прогнозируют увеличение количества безработных примерно на 25 млн человек, что соответствует потери трудового дохода приблизительно на 3,4 трлн долларов США [1].

Пандемия провоцирует углубление социального неравенства отдельных категорий работающих, особенно это касается неформальной сферы занятости, которая представляет примерно 61% рабочей силы в мире. Для самозанятых работников отсутствуют адекватные механизмы защиты безопасности осуществления трудовой деятельности, что обостряет риски сохранения не только их собственного здоровья, но и окружающих. Тем самым можно сказать, что роль государственного управления значительно усиливается, так как кризис носит системный характер следовательно государство становится связующим элементом взаимодействия всех социальных партнеров национальных экономик, призванным сформировать актуальный и эффективный перечень мер по противодействию угрозам как на уровне предприятий и отраслей, так и на макроэкономическом уровне.

Государства как социальный гарант позволяет привлечь для противодействия кризису государственную инфраструктуру социальной защиты населения, что позволяет охватить все слои населения и

неформальный сектор занятости для обеспечения безопасных условий труда не только в современных условиях, но и учитывая превентивные меры противодействия развитию кризиса на перспективу, в том числе возможность прогнозирования чрезвычайных ситуаций для их предупреждения и минимизации последствий.

Международная организация труда сконцентрировалась в 2021 году на проблематике разработки механизмов предвидения кризиса и подготовки к нему на базе инвестиций в адекватные системы охраны труда. Связана это в первую очередь с дополнительными рисками в сфере охраны труда, поскольку рабочее место получило дополнительные угрожающие здоровью факторы, в данном случае модифицированные инфекционные заболевания особенно усиливающие риски в связи с контактностью рабочих мест, что в свою очередь осложнило деятельность в области безопасности и гигиены труда организаций. Пандемия продолжает демонстрировать динамичный процесс изменений, инфекционные заболевания стали новым производственным фактором, вредящим здоровью трудящихся, а условия изоляции предприятий лишь привели к падению качества жизни населения регионов.

В этих условиях кризисных проявлений Международная организация труда предлагает сместить приоритеты национальных экономик за счет разработки правительствами новых приоритетов государственной политики в период пандемии путем усиления финансирования программ стимулирования занятости; налоговой поддержки и компенсаций работодателей для сохранения рабочих мест и качества жизни работников; разработка мероприятий по усилению защиты работников на рабочем месте; принятие политических решений на основе социального диалога.

Однако следует отметить, что подобная международная деятельность в настоящее не позволила выработать конкретные механизмы безопасности труда в условиях пандемии как глобального явления.

Анализ последних исследований и публикаций. Исходя из выше означенного, изучение механизмов управления охраной труда продолжает приобретать актуальность, вследствие того, что сама цель существования системы охраны труда напрямую призвана бороться с кризисными проявлениями пандемии, так как уже выстроена система информирования социальных партнеров и работников о мерах профилактики и защиты от вредного воздействия производственных факторов, к коим в современных условиях добавляется и распространение инфекционных заболеваний, которые в условиях пандемии затронули сферу обеспечения безопасности регионов. Вопросы безопасности всегда является прерогативой государственного управления, поскольку в данной ситуации минимизация воздействия кризиса, сохранение уровня жизни населения республики и нормализация экономической среды требуют политических решений, то вопросы охраны труда задействуют непосредственно сферу государственного управления Донецкой Народной Республики.

Обзор работ ведущих ученых в проблематике государственного управления показал несколько подходов в рассмотрении государственного

управления в приложении решения социально экономических проблем, к коим и можно отнести пандемию. Ряд ученых в своих работах государственное управление понимают, прежде всего, как реализацию присущих государству функций на федеральном, региональном, отраслевом и производственном уровнях в виде законодательно-правового и нормативного обеспечения, создания организационных структур (В.В. Куликов, В.Д. Роик, А.П. Соловьев) [2-4,8,9]

Другие, как Атаманчук Г.В., Глазунов Н.И., Габричидзе Б.Н., Зеркин Д.П., Игнатов В.Г., Козлов Ю.М. и др. при их разности подходов отмечают, что государственное управление это специфический тип социального управления, которое следует рассматривать как сознательное воздействие государственных институтов на экономические процессы деятельности общества, его отдельных групп, в котором реализуется общественные потребности и интересы, общезначимые цели и воля общества.

В работах Г.В. Атаманчука, отмечена специфика государственного управления, которая непосредственно отражена в сфере управления охраной труда [5]. Методы непосредственного директивного управления объектами государственного управления в настоящее время ограничены по сфере использования, в тоже время широкое применение в государственном управлении нашли методы регистрации объектов управления, лицензирования, надзора и контроля, аттестации, налогообложения, кредитования и др.

Следует отметить субъектно-объектный характер государственного управления, объекты государственного управления находятся в различных сферах, при этом государство выступает в роли организатора деятельности либо же собственника

Подытоживая наработки ведущих ученых, следует обобщить что, системным фактором для отнесения объекта к сфере государственного управления является определение его правового статуса, цели, правил и норм функционирования в Конституции, действующих законах либо официальных документах, принимаемых на уровне Главы Республики или Правительства, также взаимосвязь объекта с бюджетами различных уровней. Тем самым охрана труда является объектом государственного управления, так как ст. 30 Конституции ДНР определяет право человека на свободный труд в том числе, в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Законодательно-нормативным обеспечением охраны труда выступает Закон Донецкой Народной Республики «Об охране труда», отдельные вопросы охраны труда регламентируются в специализированных законах: Горный закон ДНР, регламентирующий деятельность горнодобывающих предприятий республики, и Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов [6].

Цель статьи. Определить потенциал государственного управления охраной труда в ДНР в условиях осуществления изменений как адаптации мировой практики борьбы с пандемией.

Изложение основного материала исследования. Исходя из ранее приведенных определений государственного управления, с определенной долей условности в нем можно выделить три элемента: организационный, нормативно-правовой и экономический. В сфере охраны труда эти элементы реализованы как система государственное управления в области охраны труд (Глава 2. Закон ДНР «Об охране труда».).

Рис. 1. Элементная структура государственного управления в области охраны труда Донецкой Народной Республике

Структура государственного управления в области охраны труда Донецкой Народной Республике как элементов законодательной и исполнительной власти представлены на рис.1. Все уровни управления как социальные партнеры взаимодействуют и взаимопроникают в принимаемые решения, так профессиональные союзы по роду своей деятельности ближе взаимодействуют с работодателями, но также занимают активную позицию

в работе с отраслевыми министерствами и органами местного самоуправления, именно взаимопроникновение интересов по вертикали управления системы управления охраной труда способствует разработке действительно актуальных и действенных программных документов.

В условиях пандемии безопасность труда приобретает особое значение поскольку действие инфекционных заболеваний не отнесено к профессиональным заболеваниям, то нет прямой связи с возможным производственным травматизмом, но следует отметить, что пандемия усиливает негативное воздействие вредных производственных факторов.

В конце 2019 года в ДНР совместными усилиями отраслевого управления под руководством Государственного Комитета горного и технического надзора ДНР была разработана концепция республиканской программы улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2021-2025 годы. Концепция разработана для акцентирования внимания и создания возможностей для корректировки установленных стратегических целей и приоритетных направлений реализации государственной политики в области охраны труда по совершенствованию управления условиями и охраной труда в Донецкой Народной Республике. В Концепции выделены способы и средства реализации указанных целей. Однако период разработки определил, что в концепции не учтены последствия воздействия пандемии на экономическую систему республики, но положительным моментом следует отметить законодательную подготовку реализации Концепции, были внесены необходимые поправки в Закон ДНР «Об охране труда» с конкретизацией реализации республиканских программ улучшения условий и охраны труда и указанием системы их финансирования.

Следует отметить, что существующие инструменты обеспечения достижения цели системы управления охраной труда (рис.2) содержат комплекс мероприятий, способный противостоять и негативным проявлениям пандемии в жизнедеятельности республики.

Охрана труда включает в себя вопросы безопасности жизнедеятельности, которые являются базисом обеспечения социально-экономических условий развития современного общества. Охрана труда как сфера приложения экономических реалий находится под надзором и контролем государственной системы управления.

В Донецкой народной республике главенствующую роль в вопросах обеспечения безопасности и охраны труда играет система государственного управления, основывающаяся на разработанной законодательной базе охраны труда, в которой системными актами, в-первую очередь, являются Конституция ДНР и Закон ДНР «Об охране труда» [6]. Тем самым управления изменениями с сфере охраны труда также иницируется, регулируется и контролируется системой государственного управления.

В обобщенном виде основное содержание системы обеспечения охраны труда как на республиканском, так и локальном уровнях управления представлена на рис.2.

Рис. 2. Инструменты системы обеспечения охраны труда

Следует отметить, что охрана труда охраняет не труд, а жизнь и здоровье работников. Потенциально, обеспечение организации актуальной системой охраной труда имеет синергетический эффект улучшения операционной деятельности в целом, но современные тяжелые экономические реалии определяют отношение работодателей к охране труда как к неизбежному затратному «злу». Это приводит к финансированию по остаточному принципу, в следствие чего стабильного улучшения охраны труда, безопасности и здоровья работников, не происходит, а возникает накопление косвенных ухудшений, что в среднесрочной перспективе приводит к увеличению количества аварий, травм на производстве и провоцирует усиление тяжести профессиональной заболеваемости.

Причин этой ситуации не мало, но есть основная – это отсутствие постоянно действующей эффективной системы обеспечения контроля и надзора за охраной труда практически на всех уровнях – от предприятия до органов исполнительной власти.

Операционная деятельность предприятий и организаций республики не может быть остановлена в следствии тяжелой экономической ситуации и обеспечения социальных гарантий, поэтому внедрение изменений в систему охраны труда организаций всех уровней управления должны инициироваться Правительством Донецкой Народной Республики. Действие пандемии вносит коррективы в определение условий безопасного труда, возникла необходимость нормативно регламентировать дистанционный режим и сменность работы, порядок организации и параметры дезинфекция помещений, предусмотреть страховые выплаты, разработать механизмы учета и истории обязательной вакцинации работающего персонала организаций, которые будут адаптироваться под изменения условий пандемии и достижений здравоохранения.

Также следует отметить существующую несогласованность статистических показателей травматизма, несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. На текущий момент подобная статистика подытоживается по промышленным предприятиям Государственным Комитетом горного и технического надзора ДНР, а общая статистика по заболевшим, в том числе со смертельным исходом, предоставляется Министерством здравоохранения, результаты не взаимосвязаны и учитывают влияние пандемии на производственные профзаболевания и травматизм, также не связываются они при проведении оценки результатов и с показателями производительности труда, оценку которых проводит Министерство труда и социальной политики ДНР. Налицо отсутствие комплексного подхода к оценке состояния охраны труда в республике.

Кроме этого, появилась необходимость на республиканском уровне разработать механизмы психологической адаптации населения в условиях пандемии, включая психоэмоциональные риски для работающих удаленно. Требуется дополнение и нормативная база по охране труда в условиях введения в действие Международной организацией по стандартизации (ISO) нового стандарта ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic «Менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности. Общие рекомендации по безопасной работе во время пандемии COVID-19» [7]. Разработанный стандарт является программой мероприятий направленных на противодействие влиянию пандемии COVID-19 на операционную деятельность и повышенный риск, который это заболевание представляет для здоровья, безопасности и благополучия людей в любых условиях, включая тех, кто работает дома или в мобильных условиях, а также работников и других заинтересованных сторон.

Новый стандарт построен на принципах внедрения эффективных мер управления рисками, обусловленными COVID-19, для охраны здоровья и безопасности работников и других участников и утверждении о праве работников не осуществлять трудовую деятельность до внедрения мероприятий по управлению рисками от COVID-19. Представлен стандарт в виде практических рекомендаций универсального характера, мероприятия по устранению рисков от распространения инфекции рассмотрены с двух сторон, работодателя и работников, предполагает использование организациями любого профиля, любой сложности организационной структуры и на любой стадии жизненного цикла операционной деятельности. Новшеством является и учет возможности использования в малых организациях без специализированных структур управления.

Полезные результаты от внедрения нового стандарта основываются на возможностях, которые организация может использовать так как улучшение подготовки принимаемых управленческих решений повысит эффективность защитных мероприятий от рисков, обусловленных COVID-19, для работников и социальных партнеров; появляется возможность реализовать системный подход в управлении рисками, обусловленными вирусными заболеваниями; реализация предложенных рекомендаций позволяет

выстроить структуру управления, увеличивающую возможности и эффективность адаптационных механизмов организации.

Комплексное использование стандарта ISO 45001 в целом в республике будет способствовать реализации применения системного подхода к управлению охраной труда и предполагает, что организации, применяющие стандарт, могут использовать его для формирования информации в системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Применение системного подхода облегчит координацию ресурсов и усилий, и это особенно важно в ситуации с COVID-19.

Стандарт формирует структурную основу инструментов, в рамках которой на непрерывной основе и в полном объеме осуществляются итерации цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act), что позволяет обеспечивать постоянное улучшение деятельности организации и гарантии того, что организация оперативно реагирует на изменения на различных стадиях пандемии.

Стадия Plan позволяет разработать программы обеспечения безопасных условий работы организации.

Стадия Do представлена алгоритмом реализации запланированных программ.

Стадия Check призвана оценить ход реализации программ и насколько промежуточные результаты позволяют судить о достижении запланированных условий безопасности.

Стадия Act на основе мониторинга выявляет возникшие проблемы в ходе реализации и призвана сформулировать программу повышения эффективности реализации.

Тем самым итерации интерпретируют цикл Деминга для непрерывного совершенствования системы управления изменениями в сфере охраны труда.

Реализуя принципы нового стандарта и международные программные документы можно представить систему управления охраной труда как алгоритм следующих этапов непрерывного совершенствования:

разработка политики в сфере охраны труда и определение участия работников организаций;

определение ответственности и идентификация ответственных лиц; определение необходимых компетенций и разработка программ обучения; совершенствование документации по охране труда и совершенствование механизмов обмена информацией;

планирование и осуществление базового анализа; системное планирование; развитие и внедрение планов; определение целей охраны труда; оценка и управление рисками;

проведение оценки на основе мониторинга и измерения полученных результатов реализации; проведения исследования причин и аудит системы;

осуществление превентивных и корректирующих действий по совершенствованию; реализация механизма непрерывного совершенствования.

Приведенные этапы управления позволяют осуществлять системное управление охраной труда как на государственном уровне, так и на уровне предприятия.

Для реализации республиканской политики в сфере охраны труда на основе участия всех заинтересованных сторон требуются соответствующие институциональные механизмы. Специфика этой инфраструктуры обуславливает меньшую скорость связи и принятия решений, что осложняет необходимую адаптацию к постоянным изменениям в мире труда.

Тем самым адаптация к темпу изменений в сфере охраны труда должна происходить на основе унификации государственной системы управления охраной труда и используемых корпоративных структур управления охраной труда на базе интегрированных информационных решений. В случае его систематического применения этот подход обеспечивает столь необходимое согласование, координацию, упрощение и оперативность процессов трансформации нормативных требований в эффективные меры профилактики и защиты, а также в меры по оценке их соблюдения.

Применение системного подхода управлению изменениями в сфере охраны труда предполагает разработку республиканских программ по охране труда, которые должны быть утверждены для широкого распространения сведений о принятых обязательствах. Применение на республиканском уровне подхода на основе систем управления предполагает реализацию комплексного оперативного механизма, который представлен следующими элементами: - государственная политика в области охраны труда; государственная система охраны труда с инфраструктурой для реализации; государственная программа охраны труда; механизм изучения результатов реализации.

Эти элементы должны функционировать в тесном взаимодействии со всеми социальными партнерами рынка труда для своевременного пересмотра, координации процессов реализации государственных программ и релевантного выбора направлений дальнейшего развития системы.

Необходимым элементом управления изменениями в сфере охраны труда организаций республики должна стать Государственная программа как инструмент перспективного планирования основных направлений реализации государственной политики в области улучшения условий и охраны труда.

Суммируя приоритеты управления изменениями в сфере охраны труда на всех уровнях управления, нужно отметить, что обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников является основным направлением государственной политики в области охраны труда, а его реализация – это прямая обязанность работодателя.

В любой стране обязанность по реализации охраны труда в соответствии с требованиями национального законодательства и правилами возложена на работодателя. Но и в случае комплексной реализации системного подхода, и на уровне предприятий будет обеспечена непрерывность оценки эффективности и поддержания мер профилактики и

защиты на необходимом уровне за счет адекватного и своевременного реагирования.

Выводы. В Донецкой Народной Республике построена система управления охраной труда, которая содержит все необходимые элементы и инструменты обеспечения сохранения жизни и здоровья работников.

Основным направлением внедрения изменений является механизм повышения эффективности системы управления охраной труда в республике на основе комплексного внедрения системного подхода на всех уровнях управления в этой сфере. Уже ведется планомерная работа в этом направлении, которая ознаменовалась утверждением и законодательным оформлением в основных законах в сфере охраны труда Концепция республиканской программы улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2021-2025 годы. Но требуется дальнейшая разработка и реализация государственных программ в сфере охраны труда, особенно содержащая элементы стимулирования работодателей к совершенствованию работы структур, обеспечивающих безопасные условия трудовой деятельности.

Концепция системы управления охраной труда может принести пользу большинству предприятий, но при учете ряда принципов: предприятиям необходимо тщательно анализировать свои потребности в свете имеющихся ресурсов и адаптировать систему управления охраной труда соответственно либо путем сокращения масштаба, либо степени формализма. Работодатель должен обеспечить ориентацию системы на развитие и эффективность мер профилактики и защиты, а не результативность самой системы. Также необходимым принципом является эффективность контроля как инструмента для постоянного роста эффективности, а не только повышения оценок.

Список использованных источников

1. ILO. 2020a (March 18). COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf

2. Сборник материалов по охране труда, т.1-3 / Маханова Е.В., Семенов А.В., Куликов В.П. и др. – Тюмень: Издательство «ВекторБук», 2003.– 599 с.

3. Соловьев, А.П. Формирование государственной системы управления охраной труда в Российской Федерации : Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.07 - Экономика труда. – М.: Институт труда Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 1998. – 181 с.

4. Роик, В.Д. Социальный бюджет России: от патерналистской к страховой парадигме/ В.Д. Роик // Народонаселение. – 2017. – № 1. – С. 4-13.

5. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления. Книга 5 / Г.В. Атаманчук. – М.: Издательство Academia, 2018. – 496 с.

6. Законодательная база по охране труда. - Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <http://gostrud-dnr.ru/index.php/normativno-pravovaya-baza/zakonodatelnaya-baza-po-okhrane-truda>.

7. ISO/PAS 45005:2020(ru) Менеджмент охраны здоровья и безопасности труда — Общие руководящие указания по организации безопасной работы во время пандемии COVID-19. – Режим доступа: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:45005:ed-1:v1:ru>.

8. Братковский М.Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М.Л. Братковский, В.С. Козлов // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып.13: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-13.

9. Братковский М.Л. Отличительные особенности руководителя // М.Л. Братковский// Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып.14: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 265-270.

УДК: 332.12

DOI

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: ПОЛИТИКА ВЫРАВНИВАНИЯ

ИВАНОВ М.Ф.,

д-р экон. наук, доцент,

**заведующий кафедрой менеджмента строительных
организаций**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Макеевка, Донецкая Народная Республика

Отсутствие эффективного механизма государственного вмешательства в процессы общественного производства, доминирование стихийного саморазвития послужили главным фактором потери поступательного развития регионов. Как следствие, многие предприятия прекратили свое существование, появилась целая армия свободных от труда людей, значительно возросла нагрузка на занятых, из результатов труда которых формируются различные социальные фонды. На фоне появления диспропорций в экономическом развитии регионов усиливается и дифференциация в условиях жизни регионального социума.

***Ключевые слова:** экономика, развитие, территория, государственное регулирование, политика выравнивания, государство*

FEATURES OF STATE REGULATION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: ALIGNMENT POLICY

IVANOV M.F.,

**Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the
Department of Management of Construction
Organizations**

**SEE HPE «Donbass National Academy of Construction
and Architecture»,**